

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ДОБАВОК НА УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Кузибоев Абдусами Шарипович,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, и.о. доцент кафедры «Инженерное строительство», к.т.н.

Махамматов Музаффар Сафарович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, Ст. преподаватель кафедры «Инженерное строительство»,

Аннотация: Установлено, что используя предложенные комплексные добавки, введенные на стадии изготовления алюмосиликатного компонента можно значительно улучшить удобоукладываемость шлакощелочных бетонных смесей. Наибольшее пластифицирующее воздействие оказывает добавка, состоящая из натрий содержащих ПАВ, дающих щелочную реакцию ($pH=8...10$) и фосфогипса.

Ключевые слова: тонкомолотый шлак, комплексные добавки, плотность щелочных компонентов, растворошлаковое отношение, шлакощелочные бетонные смеси, содержание добавки, жесткость, удобоукладываемость.

В настоящее время особое внимание уделяется производству и освоению новых эффективных материалов, последовательному переходу на изготовление изделий высокой строительной готовности, использованию вторичного сырья и попутных продуктов. Такими прогрессивными строительными материалами являются шлакощелочные бетоны.

В строительном производстве в основном применяется жесткие (жесткость более 5-10 сек) шлакощелочные бетоны. Эти бетоны обладают повышенными показателями по прочности (100 Мпа и более), высокой стойкостью в агрессивных средах, морозостойкостью, долговечностью. Вопрос получения и исследования свойств изделий из шлакощелочных бетонных смесей с подвижностью изучен недостаточно. Его решение особенно актуально при изготовлении изделий на заводах стройиндустрии для сельского строительства, где, как правило, формование изделий из бетонных смесей с удобоукладываемостью не более 2...4 сек происходит через 30-45 мин от начала затворения, т.е. в течение сроков, превышающих начало схватывания большинства шлакощелочных вяжущих.

Цель работы – разработать тяжелые шлакощелочные бетоны с комплексными добавками из смесей с улучшенной удобоукладываемостью и повышенной жизнеспособностью.

В качестве сырьевых материалов был применен тонкомолотый доменный гранулированный шлак (ТМШ). Он имел $Mo=1,15$ и химический состав (в %):

$SiO_2 - 39,32$; $Al_2O_3 - 6,11$; $CaO - 45,92$; $FeO - 0,59$; $MgO - 6,31$; $SO_3 - 2,10$; $MnO - 0,91$.

В качестве комплексных добавок были применены:

добавка №1. Пластификатор формиатно-спиртовой (ПФС) по ТУ 84-1067-85, содержащий, % по массе: формиата натрия (CH_2O_2Na) – 25...30,

полиспиртов в пересчете на пентаэритрит $C(CH_2OH)_4 - 5...10$, сухого остатка и золы – 50-60, сахарных веществ – 4...6, концентрация водородных ионов $pH - 8...10$; фосфогипс (по ТУ Украины 521-92 Сумского химвома) совместно с насыщенной жирной кислотой – стеариновой $CH_3(CH_2)_{16}COOH$ в соотношении 50:1 по массе (FC_{16}); фосфогипс содержал 90...95% $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, 1...3% $CaSO_4$, 1...2% $Ca(OH)_2$;

добавка №2. Барда мелласная упаренная послеспиртовая (УСП) по ОСТ 18-65-72, содержащая, % по массе: натрий и калий содержащих веществ – 20, сухих веществ – 65-73, в т.ч. органических – 50-56, азота – 2,8...4,5, $pH - 6...8$; FC_{16} ;

добавка №3. Натриевый лигносульфонат технический с $pH=4...6$ (ОСТ 13-183-83); FC_{16} ;

добавка №4. Кальциевый лигносульфонат технический (СДБ) по ОСТ 81-79-74 с $pH=4...6$; FC_{16} .

Поверхностно-активные добавки применяли в виде растворов товарных концентраций в количестве 0,01...2,5% от массы шлака.

В качестве щелочных компонентов применены растворы соды (Na_2CO_3) и метасиликата натрия (Na_2SiO_3) с плотностью $\rho=1150...1200$ кг/м³. В качестве мелкого заполнителя применен песок с $M_{кр}=1,2$, а в качестве крупного – щебень с фракций 10-20 и 20-40 мм.

С целью улучшения и направленного регулирования удобоукладываемости тяжелых шлакощелочных бетонных смесей вводили в количестве 1,75...2,25% в оптимальном количестве комплексные добавки №1...№4. Составы бетонов и полученные результаты исследований приведены в табл.№1. Их анализ свидетельствует о том, что удобоукладываемость бетонных смесей существенно зависит от содержания, вида и плотности щелочного компонента. Так, например, удобоукладываемость бетонной смеси контрольного состава на токомолотом доменном

гранулированном шлаке, содержащей 220 л/м³ (р/ш=0,44) метасиликата натрия с $\rho=1175$ кг/м³ после 45 мин от начала затворения составляла 16 сек, а – 270 л/м³ (р/ш=0,54) – 4 сек. Удобоукладываемость бетонных смесей, содержащих растворы соды с плотностью $\rho=1175$ кг/м³ в количестве 230 л/м³ (р/ш=0,46) составляла – 17 сек, а 280 л/м³ (р/ш=0,56 – 4 сек. (табл.№1).

При введении добавки №1 в количестве 1,75% (ПФС-1% + ФС₁₆-0,75%) от массы доменного

тонкомолотого шлака, у бетонных смесей, содержащих 220 л/м³ метасиликата натрия, удобоукладываемость составляет 2 сек. (табл.1). следовательно, при введении добавки №1 показатель увеличивается на 700%. У бетонных смесей, содержащих 230 л/м³ (р/ш=0,46) раствора соды при введении добавки №1 удобоукладываемость после 45 мин гидратации увеличилась на 750% по сравнению с показателями у образцов контрольного состава (табл.№1).

Таблица 1

Влияние комплексных добавок №1...№4 на удобоукладываемость бетонных смесей

№ п/п	Содер. шлака, кг/м ³	Содержание р-ра, л/м ³		Содер. песка, кг/м ³	Содер. щебня, кг/м ³	Р/Ш	Вид добавок	Удобоуклад. бетон.смесей через 45 мин., сек
		м.с.	сода					
1	500	270	-	600	1080	0,54	-	4
2	500	-	280	600	1070	0,56	-	4
3	500	220	-	620	1120	0,44	-	16
4	500	-	230	620	1110	0,46	-	17
5	500	220	-	620	1120	0,46	№1	2
6	500	-	230	620	1110	0,46	№1	2
7	500	220	-	620	1120	0,44	№2	3
8	500	-	230	620	1110	0,46	№2	3
9	500	220	-	620	1120	0,44	№3	3
10	500	-	230	620	1110	0,46	№3	3
11	500	220	-	620	1120	0,44	№4	4
12	500	-	230	620	1110	0,46	№4	4

При введении добавки №2 в количестве 2,25% (УСП-1,5% + ФС₁₆-0,75%) от массы шлака, при одинаковом растворошлаковом отношении с образцами контрольного состава, удобоукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия увеличивается на 430%, а на соде – на 460% (табл.№1).

При введении добавки №3 в количестве 2,25% (ЛСТ-1,5% + ФС₁₆-0,75%) от массы шлака удобоукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия увеличивается на 430%, а на соде – на 460% по сравнению с показателями у образцов контрольного состава (табл.№1).

При введении добавки №4 в количестве 2,25% (СДБ-1,5% + ФС₁₆-0,75%) от массы шлака удобоукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия и соде с плотностью $\rho=1175$ кг/м³ увеличивается на 300...325% по сравнению с показателями у смесей контрольного состава (табл.№1).

Полученные результаты показывают, что с введением предложенных комплексных добавок при одинаковом растворошлаковом отношении значительно улучшается удобоукладываемость бетонных смесей. В то же время при получении смесей с одинаковой удобоукладываемостью (удобоукладываемость через 45 мин от начала затворения не превышает 4 сек) растворошлаковое

отношение тяжелого бетона на метасиликате натрия может быть снижено от 0,54 до 0,44, соде – от 0,56 до 0,46. Следовательно при введении добавки р/ш снижается на 18...22% по сравнению с показателями у образцов контрольного состава. По влиянию на удобоукладываемость шлакощелочных бетонных смесей комплексные добавки расположены в следующей последовательности: №1 > №2 > №3 > №4.

Изучено воздействие добавок №1...№4 на удобоукладываемость шлакощелочных бетонных смесей при изменении плотности щелочных компонентов от 1150 до 1200 кг/м³. Результаты исследований приведены в табл.№2. Их анализ свидетельствует о том, что характер воздействия комплексных добавок (№1...№4) не зависит от плотности щелочных компонентов. Так, например, при применении метасиликата натрия с плотностью $\rho=1175$ кг/м³ и добавки №1 в количестве 1,75% (ПФС-1% + ФС₁₆- 075%) от массы шлака удобоукладываемости бетонной смеси увеличилась на 100%, а при применении соды – на 90% (табл.№2. сост.7 и 10). С увеличением плотности раствора до $\rho=1200$ кг/м³ добуукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия через 45 мин от начала затворения при введении добавки №1 в указанном количестве увеличилась на 630%, а при использовании соды – 500% (табл.№2. сост. 9 и 12).

Таблица 2.

Влияние комплексных добавок и плотности щелочных компонентов на удобоукладываемость бетонных смесей

№ п/п	Содер. шлака, кг/м ³	Плотность раствора, кг/м ³		Содер. р-ра, л/м ³	Содер. песка, кг/м ³	Содер. щебня, кг/м ³	Р/Ш	Вид добавок	Удобоукл. через 45 мин, с
		метас. натр.	сода кальц.						
1	500	1150	-	220	630	1120	0,44	-	11
2	500	1175	-	220	620	1120	0,44	-	16
3	500	1200	-	220	620	1120	0,44	-	22
4	500	-	1150	230	620	1120	0,46	-	11
5	500	-	1175	230	620	1120	0,46	-	17
6	500	-	1200	230	620	1120	0,46	-	24
7	500	1150		220	630	1120	0,44	№1	1
8	500	1175		220	620	1120	0,44	№1	2
9	500	1200		220	620	1120	0,44	№1	3
10	500	-	1150	230	620	1120	0,46	№1	1
11	500	-	1175	230	620	1120	0,46	№1	2
12	500	-	1200	230	620	1120	0,46	№1	4
13	500	1150		220	630	1120	0,44	№2	2
14	500	1200		220	620	1120	0,44	№2	5
15	500	-	1150	230	620	1120	0,46	№2	2
16	500	-	1200	230	620	1120	0,46	№2	6
17	500	1150		220	630	1120	0,44	№3	2
18	500	1200		220	620	1120	0,44	№3	5
19	500	-	1150	230	620	1120	0,46	№3	2
20	500	-	1200	230	620	1120	0,46	№3	6
21	500	1150		220	630	1120	0,44	№4	2
22	500	1200		220	620	1120	0,44	№4	7
23	500	-	1150	230	620	1120	0,46	№4	2
24	500	-	1200	230	620	1120	0,46	№4	7

При введении добавки №2 в количестве 2,25% (УСП-1,5% + ФС_{16-075%}) от массы шлака, удобоукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия и соде с плотностью $\rho=1150$ кг/м³ при одинаковом растворошлаковом отношении с смесями контрольного состава увеличилась на 450% по сравнению с показателями у смесей контрольного состава (табл.№2. сост. 13 и 15). При плотности метасиликата натрия $\rho=1200$ кг/м³ удобоукладываемость смесей увеличилась на 340%, а смесей на соде – на 300% по сравнению с показателями у смесей контрольного состава (табл.№2. сост. 14 и 16).

При введении добавки №3 в количестве 2,25% (ЛСТ-1,5% + ФС_{16-075%}) от массы шлака удобоукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия через 45 мин от начала затворения и на соде с плотностью $\rho=1150$ кг/м³ увеличивается на 450% (табл.№2. сост. 17 и 19). При увеличении плотности $\rho=1200$ кг/м³ показатели соответственно увеличилась на 300...340% по сравнению с таковыми у смесей контрольного состава (табл.№2. сост. 18 и 20).

При введении добавки №4 в количестве 2,25% (СДБ-1,5% + ФС_{16-075%}) от массы шлака удобоукладываемость бетонных смесей на метасиликате натрия и соде с плотностью $\rho=1150$ кг/м³ увеличивается на 450% (табл.№2. сост. 21 и 23), а при плотности $\rho=1200$ кг/м³ – на 210...240% по сравнению с таковыми у смесей контрольного состава (табл.№2. сост. 22 и 24).

Полученные данные свидетельствуют о том, что на эффективность воздействия комплексных добавок на удобоукладываемость бетонных смесей оказывает влияние изменение плотности щелочных компонентов в интервале от 1150 до 1200 кг/м³. Однако, на характер воздействия предложенных комплексных добавок на удобоукладываемость смесей плотность щелочного компонента влияние не оказывает. По пластифицирующему воздействию добавки расположены в следующей последовательности: №1 > №2 > №3 > №4.

Изучено влияние вида шлака на эффективность воздействия комплексной добавки №1. Бетонные смеси контрольного состава и с комплексной добавкой №1 содержали 510 кг/м³ бетона электротермофосфорного шлака с добавкой 6% клинкера или 520 кг/м³ ферроникелевого шлака с добавкой 9% клинкера. Удобоукладываемость бетонной смеси контрольного состава на электротермофосфорном шлаке, содержащей 230 л/м³ метасиликата натрия с плотностью $\rho=1175$ кг/м³ после 45 мин от начала затворения составляла 17 сек, а содержащей 280 л/м³ – 4 сек. Удобоукладываемость смеси, содержащей раствор соды с плотностью $\rho=1175$ кг/м³ в количестве 240 л/м³ после указанного промежутка времени составляла – 18 сек, а 295 л/м³ – 4 сек. Удобоукладываемость бетонной смеси на шлаке ферроникеля, содержащей 240 л/м³ метасиликата натрия с $\rho=1175$ кг/м³ составляла – 18 сек, а содержащей 290 л/м³ – 4 сек. Удобоукладываемость смеси, содержащей раствор соды с $\rho=1175$ кг/м³, в

количестве 250 л/м³ составляла – 19 сек, а 330 л/м³ – 4 сек.

При введении этой добавки в количестве 1,75% (ПФС-1% + ФС₁₆-075%) от массы электротермофосфорного шлака, удобоукладываемость бетонных смесей,

содержащих 230 л/м³ метасиликата натрия или 240 л/м³ раствора соды с $\rho=1175$ кг/м³, после 45 мин гидратации увеличилась на 580...620% по сравнению с показателями у образцов контрольного состава (табл.№3.).

Таблица 3.

Влияние добавки №1 на удобоукладываемость бетонных смесей на различных шлаках

№ п/п	Содержание шлака, кг/м ³			Содержание раствора, л/м ³		Содер. песка, кг/м ³	Содер. щебня, кг/м ³	Р/Ш	Вид добавок	Удобоукл. через 45 мин, с
	Мари-упол.	Чим-кен.	Поб-ужс.	м.с.	сода					
1	500			220	-	620	1120	0,44	-	16
2	500			-	230	620	1110	0,46	-	17
3	500			220	-	620	1120	0,44	№1	2
4	500			-	230	620	1110	0,46	№1	2
5		510		230	-	620	1100	0,45	-	17
6		510		-	240	615	1090	0,47	-	18
7		510		230	-	620	1100	0,45	№1	2,5
8		510		-	240	615	1090	0,47	№1	2,5
9			520	240	-	610	1090	0,46	-	18
10			520	-	250	610	1080	0,48	-	19
11			520	240	-	610	1090	0,46	№1	3
12			520	-	250	610	1080	0,48	№1	3

При введении этой добавки в бетоны на ферроникелевом шлаке удобоукладываемость смесей, содержащих 240 л/м³ метасиликата натрия или 250 л/м³ раствора соды, т.е. при одинаковом растворошлаковом отношении с образцами контрольного состава, увеличилась на 500...530% (табл.№3).

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что разработанные комплексные добавки значительно улучшают удобоукладываемость шлакощелочных бетонных смесей на шлаках различной основности – основных доменных, электротермофосфорном и кислом ферроникелевом.

Литература:

- [1]. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия: избр. Тр. –М.: Наука, 1978, -368 с.
- [2]. Хигерович М.И., Бейер Б.Е. Некоторые методические особенности изучения цементных систем, содержащих добавки ПАВ. – В кн.: Новые эффективные виды цемента. Труды института НИИЦемент. –М., 1981, с.123-126.
- [3]. Сегалова Е.Е., Соловьева Е.С. Исследование механизма процессов структурообразования в цементных суспензиях и влияние добавок гидрофильного пластификатора ССБ на эти процессы. – В кн.: Труды совещания по химии цемента. – М.: Промстройиздат, 1956, с.188-154.
- [4]. Глекель Ф.Л. Физико-химические основы применения добавок к минеральным вяжущим. – Ташкент: ФАН, 1975. -198 с.
- [5]. Ахтямов Р.Р. Исследование влияния минеральных добавок на свойства жаростойких бетонов на шлакощелочном вяжущем. – Вестник ЮУрГУ. Серия

«Строительство и архитектура». 2020. Т. 20. №2. стр.65-74.

[6]. Mejer L.M. et Perenchio W.F. Fheory of concrete slumyuz loss as related to the use of chemiocel admixtures, Conor. Vnt. Des. Constr., 1979, №1, p.36.

[7]. Батраков В.Г. Повышение долговечности бетона добавками кремнийорганических полимеров. –М.: Стройиздат, 1968. -135 с.

[8]. Тарнарукский Г.М., Юдович Б.Э. О механизме действия пластификаторов в цементно-водных системах. Общие положения. – В кн.: Новые эффективные виды цемента. Тр.НИИЦемент – М.: 1981, с.114-118.

[9]. Ryan W.G., Munn R.L. Some Recent Experiences in Australia with Superplasticizing Admixtures // Proceedings of the Internationale Simposium on Superplasticizing in Concrete. – Ottawa, 1978/ - h/279-293.

[10]. Руцелюк В.Ф. Исследование влияния органических поверхностно-активных веществ на кинетику помола и свойства шлаков и шлакопортландцементов. Автор. дисс. канд. техн. наук. – Киев: 1978.

[11]. Овчаренко Г.И., Тамаш Ф.Д. Влияние состава клинкера на свойства смешанных цементов с добавкой “щелочь-лигносульфонат” // Цемент. №2, 1987. с.15-17.

